

QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE ESPACIAL DAS QUEIMADAS NA TERRA INDÍGENA KAYAPÓ, AMAZÔNIA PARAENSE

 DOI: 10.5281/zenodo.14210972

Gabriel Garreto dos Santos

Engenheiro Agrônomo pelo Instituto Federal do Pará – IFPA; Pós-graduando em Geoprocessamento pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.

gabrielgarretosan1@gmail.com

Ítala Duam Souza Narusawa

Engenheira Agrônoma pelo Instituto Federal do Pará – IFPA; Mestranda em Sensoriamento Remoto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

dudanarusawa@gmail.com

João Paulo Ferreira Neris

Engenheiro Agrônomo pelo Instituto Federal do Pará – IFPA; Mestrando em Produção Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF.

paulonerisfer1@gmail.com

Douglas Rodrigues Olinda

Engenheiro Agrônomo pelo Instituto Federal do Pará – IFPA; Mestrando em Produção Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF.

paulonerisfer1@gmail.com

Brendo dos Anjos Silva

Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA.

brendobigorriila@gmail.com

Gabriela Garreto dos Santos

Licenciatura em Ciências da Computação pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA.

gabryelagarreto@gmail.com

Maciel Garreto dos Santos*Licenciatura em Ciências Biológicas; Mestre em Ciências Ambientais pela**Universidade Federal do Maranhão – UFMA.**macielgarreto@hotmail.com***RESUMO**

O monitoramento de características naturais e antrópicas que ocorrem na natureza é uma ferramenta importante para mitigar seus efeitos no meio ambiente. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo fornecer uma análise geográfica sobre a dinâmica dos focos de queimadas na Terra Indígena Kayapó, localizada no sul do estado do Pará. Realizou-se o mapeamento das áreas afetadas por queimadas na TI para a interpretação visual das imagens normalizadas, geradas a partir dos dados de queimadas obtidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e das técnicas de geoprocessamento empregadas. Os mapas de distribuição anual dos focos de queimadas permitiram a identificação das áreas mais afetadas, com classes que variam de não relevantes a situação crítica da incidência das queimadas. A TI Kayapó registrou 8.740 focos no período de 2018 a 2020, distribuídos de forma regular nesses três anos, especificamente na região central da reserva indígena, onde faz fronteira entre os municípios de São Félix do Xingu e Cumaru do Norte. As regiões leste e sul também foram as mais atingidas por queimadas, com maiores quantitativos nos anos de 2019 e 2020, com taxas de ocorrência de 2.158 (24,69%) e 6.545 (74,88%), respectivamente. Essa expansão acentuada de focos de queimadas nos dois últimos anos está atrelada, sobretudo, à baixa fiscalização da polícia ambiental na TI, devido à falta de recursos orçamentários repassados pelo governo federal, o que dificultou a atuação dos órgãos ambientais em cumprir suas atividades de fiscalização e monitoramento dos territórios indígenas. Isso revela um cenário preocupante em relação à proteção e manutenção do meio ambiente e à segurança das comunidades indígenas.

Palavras-chave: Geoprocessamento. Monitoramento ambiental. População indígena. Sensoriamento remoto.

ABSTRACT

Monitoring both natural and anthropogenic features in the environment is crucial for mitigating their impacts. In this context, this article aims to provide a geographical analysis of the dynamics of fire outbreaks in the Kayapó Indigenous Land, located in the southern part of Pará state. The areas affected by fires within the Indigenous Territory (TI) were mapped to visually interpret the normalized images generated from fire data obtained from the National Institute for Space Research (INPE), utilizing geoprocessing techniques. The maps illustrating the annual distribution of fire outbreaks facilitated the identification of the most affected areas, categorizing them from non-relevant to critical based on fire incidence. Between 2018 and 2020, the Kayapó Indigenous Land recorded a total of 8,740 fires, distributed relatively evenly across these three years, particularly in the central region of the indigenous reserve bordering the municipalities of São Félix do Xingu and Cumaru do Norte. The eastern and southern regions were also significantly impacted by fires, with higher occurrences recorded in 2019 and 2020, accounting for 2,158 (24.69%) and 6,545 (74.88%) fires,

respectively. This substantial increase in fire incidents over the last two years is primarily linked to the inadequate level of oversight by environmental authorities in the Indigenous Territory, resulting from budgetary constraints imposed by the federal government. This lack of resources has hindered environmental agencies' ability to effectively conduct monitoring and inspection activities in indigenous territories. The findings highlight a concerning scenario regarding environmental protection and the safety of indigenous communities.

Keywords: Geoprocessing. Environmental monitoring. Indigenous population. Remote sensing.

INTRODUÇÃO

Anualmente, a floresta Amazônica é devastada por incêndios florestais, mas, nos anos de 2019 e 2020, o cenário piorou ainda mais. O problema das queimadas alcançou grande repercussão na mídia, com diversas ocorrências registradas em Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs), onde ocorreram incêndios de grandes proporções, gerando questionamentos sobre a eficiência dos órgãos responsáveis pela contenção de incêndios florestais.

Em 2019, um levantamento do Instituto Socioambiental (Isa, 2020) mostrou quais são as Terras Indígenas (TIs) e Unidades de Conservação (UCs) mais afetadas pelas queimadas na Amazônia brasileira. Entre 20 de julho e 20 de agosto, foram registrados 33.060 focos de calor na Amazônia Legal, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe, 2020). Nesse período, houve dez Terras Indígenas mais afetadas pelos incêndios, sendo uma delas a TI Kayapó (PA). A Terra Indígena Kayapó, localizada na região do município de Cumarú do Norte (PA), não apenas esteve entre as que mais queimaram, mas também triplicou o número de focos de incêndio de 2019 para 2020 (Isa, 2020).

O Brasil possui uma extensão territorial calculada em aproximadamente 8.510.345,538 km² (Ibge, 2020). As Terras Indígenas (TIs) no território brasileiro somam 724 áreas, representando 13,8% das terras do país, concentradas majoritariamente na Amazônia Legal Brasileira (ALB). Essas terras correspondem a 23% do território amazônico e 98,25% da extensão de todas as TIs do país (Isa, 2021).

Além de servir como proteção para as populações tradicionais, as Terras Indígenas desempenham um papel relevante na preservação e manutenção dos ecossistemas habitados pelas comunidades indígenas. Essa função ganha ainda mais importância, tanto para o Brasil quanto a nível global, especialmente quando

consideramos o atual cenário de elaboração de políticas públicas para a limitação e redução do desmatamento, a diminuição das perdas de biodiversidade e a redução das emissões de gases de efeito estufa (Trancoso *et al.*, 2010).

Ao falar de desmatamento, é fundamental considerar também os eventos que produzem impactos socioambientais, como o aumento dos riscos de incêndios florestais, inundações e enchentes. Esses fatores afetam drasticamente as populações que habitam áreas de domínio indígena e, certamente, toda a biodiversidade nos arredores dessas regiões.

Nesse sentido, torna-se crucial estudar a dinâmica dos focos de queimadas e identificar onde esses eventos ocorrem com maior frequência, a fim de elaborar estratégias e planos de prevenção e combate ao fogo. Para tanto, o planejamento de ações preventivas e de combate ao fogo requer o conhecimento sobre a dinâmica das queimadas e incêndios florestais (Pereira *et al.*, 2013).

O uso de ferramentas denominadas geotecnologias assume uma função importante nesse processo, como o sensoriamento remoto, que é um recurso fundamental para a obtenção de informações sobre os focos de queimadas, também denominados "focos de calor", especialmente em áreas extensas e de difícil acesso (Setzer; Morelli, 2011). Isso é particularmente relevante para os territórios indígenas, que estão localizados em regiões remotas e no interior das florestas.

No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) vem aperfeiçoando, desde meados da década de 1980, um sistema de detecção de queimadas e incêndios florestais em imagens de satélite, disponibilizando, gratuitamente e em tempo quase real, dados sobre os focos de calor (De Souza *et al.*, 2010).

Nesse contexto, utilizando esse banco de dados do INPE, este estudo teve como objetivo analisar a distribuição temporal e espacial dos focos de calor na Terra Indígena Kayapó (PA) no período de 2018 a 2020, com o auxílio de geotecnologias e da literatura científica, a fim de encontrar associações desses focos de calor com fatores socioeconômicos, políticos e ambientais que possam ter intensificado o surgimento de focos de incêndio.

METODOLOGIA

Área de estudo

O local de estudo corresponde à Terra Indígena Kayapó, localizada na Mesorregião Sudeste do estado do Pará (Figura 1). Ela está situada em quatro municípios, a saber: Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu, os quais abrigam o território dessa unidade (Isa, 2021). A TI possui uma área regularizada e tradicionalmente ocupada, com uma população de 4.548 pessoas e uma extensão de 3.284.000 hectares. Essa área é habitada pelos Isolados do Rio Fresco, Mebêngôkre Kayapó, Mebêngôkre Kayapó Gorotire, Mebêngôkre Kayapó Kôkramôrô e Mebêngôkre Kayapó Kuben Kran Krên (Isa, 2021).

Figura 1- Localização da Terra Indígena Kayapó, Pará

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

Obtenção e processamento dos dados

O presente trabalho utilizou como insumos os dados geoespaciais disponibilizados de forma gratuita por meio de instituições governamentais, que oferecem informações geoespaciais relacionadas diretamente ao recorte territorial de interesse deste estudo.

Para o presente estudo, foi adotado o Sistema de Coordenadas Geográficas Datum SIRGAS 2000. Todos os arquivos utilizados estavam no formato shapefile

(SHP). Os focos de calor referentes aos meses de janeiro de 2018 a dezembro de 2020 estão disponíveis para download no Banco de Dados de Queimadas (BD Queimadas) do INPE.

Os dados de focos de queimadas foram adquiridos dos seguintes satélites: AQUA e NOAA-20, do sensor MODIS, que permite analisar as tendências temporais. Os dados do primeiro satélite foram utilizados para o ano de 2018, enquanto os dados do segundo satélite foram usados para a análise dos anos de 2019 e 2020. A escolha deste último se deu em virtude de apresentar um maior quantitativo de focos analisados e ser referência para a análise desses dois últimos anos (Inpe, 2021).

A malha municipal foi obtida no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e os limites das terras indígenas, na Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Os dados geoespaciais de focos de calor foram organizados e estratificados por ano em uma única base de dados, com a finalidade de facilitar a visualização das informações acumuladas, bem como a manipulação e edição de sua tabela de atributos.

Com o objetivo de melhorar a interpretação, visualização e análise da distribuição temporal dos focos de queimadas, optou-se por utilizar a ferramenta Densidade de Kernel, que permitiu a criação de mapas temáticos da distribuição anual dos focos de queimadas e a identificação dos locais de maior intensidade desses focos. Para estimar a densidade de Kernel, é realizada uma função matemática de 1 a 0 sobre o local do ponto, formando uma borda circular ao redor de cada ponto, a partir de seu raio de influência (Ferreira; Antonucci, 2015).

Para a classificação das áreas queimadas neste estudo, foi adotado o modelo de legenda aplicado por Abreu *et al.* (2016), que também utilizou a metodologia de Kernel para espacialização de queimadas em duas terras indígenas no estado do Mato Grosso, definindo as seguintes classes: 'Não relevante', 'Baixa', 'Média baixa', 'Média', 'Média alta', 'Alta', 'Muito alta', 'Extremamente alta' e 'Crítica'.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao analisar o total de focos de queimadas por ano durante o período de 2018 a 2020 na Terra Indígena Kayapó, no Pará, constatou-se um aumento de 5.732,43% nas ocorrências entre 2018 e 2019. Entre 2019 e 2020, houve novamente um aumento expressivo de 203,29%. O total de ocorrências verificadas de 2018 a 2020 foi de 8.740 focos de queimadas, com os maiores percentuais ocorrendo nos anos de 2019 e 2020,

que corresponderam a 99,57% das ocorrências, demonstrando um descontrole no crescimento das queimadas nesses dois últimos anos (Tabela 1).

Tabela 1- Distribuição anual de queimadas na Terra Indígena Kayapó (PA) nos anos 2018, 2019 e 2020.

Ano	Nº de focos detectados	%
2018	37	0,43
2019	2158	24,69
2020	6545	74,88
Total	8740	100

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do INPE

Com base nos dados de ocorrências geolocalizadas, foram elaborados mapas temáticos que possibilitaram a visualização dos focos de queimadas na área de estudo, conforme ilustrado na Figura 2. No ano de 2018, os focos de queimadas foram registrados de maneira discreta ao longo da maior parte da extensão da Terra Indígena; no entanto, esse padrão não se manteve nos anos subsequentes. Para 2018, os maiores focos de queimadas foram observados na região Oeste, estendendo-se para o Centro-Oeste (Figura 2A).

Em 2019, houve uma intensificação das ocorrências, que se concentraram principalmente nas regiões Sul, Oeste e na parte central da Terra Indígena (Figura 2B). Já em 2020 (Figura 2C), constatou-se um aumento significativo na gravidade dos focos, com a predominância de classes de severidade variando de extremamente altas a críticas, tanto na região Oeste quanto no Leste e em áreas centrais da Terra Indígena.

Figura 2- Geolocalização dos focos queimadas na Terra Indígena Kayapó (PA) nos anos de 2018 (A), 2019 (B) e 2020 (C).

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do INPE

Nesse contexto, ao observar os dados numéricos da Tabela 1 e os dados especializados nos mapas da Figura 2, podemos inferir que o aumento acentuado de focos de queimadas em 2019 e, em seguida, em 2020, está associado especificamente às atividades antrópicas decorrentes das práticas ilegais de desmatamento que se tornaram mais graves nesses dois anos. Isso evidencia a fragilidade e as pressões que essas unidades de proteção vêm sofrendo, sobretudo em função da expansão das atividades de pecuária, exploração madeireira e mineração.

Segundo o Isa, somente no ano de 2019, mais de 1,7 mil hectares foram desmatados pela atividade garimpeira, que tem se aproximado cada vez mais das aldeias. Após um ano sem fiscalização, uma operação ao norte da Terra Indígena (TI) ocorreu em abril, pouco antes da exoneração dos coordenadores de fiscalização do Ibama. A incerteza quanto à continuidade de ações efetivas de combate à atividade ilegal preocupa a comunidade Kayapó e toda a sociedade que se preocupa com as questões ambientais (Isa, 2020). Ainda segundo o Isa, foram mais de 502 hectares de

florestas desmatadas nos primeiros quatro meses de 2020, sendo 170 hectares apenas em abril, na Terra Indígena Kayapó, que enfrenta o recrudescimento do garimpo ilegal.

O que mais preocupa é a baixa constante, ano após ano, da verba orçamentária destinada aos órgãos competentes, como o Ibama e o Icmbio, responsáveis pela fiscalização desses crimes ambientais, tanto de desmatamento quanto de queimadas em territórios protegidos da Amazônia. Nesse contexto, a redução do repasse orçamentário tem sido uma das ferramentas centrais e mais utilizadas na política antiambiental do atual governo brasileiro, cujo objetivo é reduzir a proteção ambiental no Brasil. Do ano de 2019 para 2020, houve uma redução crescente no orçamento das despesas discricionárias do IBAMA, que foi de R\$ 112 milhões (30,4%), e de R\$ 97 milhões no Icmbio (32,7%) (Greenpeace, 2020).

De acordo com Avritzer (2020), foi durante o primeiro ano de governo que ocorreram mudanças bruscas em ministérios-chave, como o próprio Ministério do Meio Ambiente, onde essa concepção se expressou de forma mais clara. O ministro nomeado tinha como objetivo central tensionar com o respectivo campo ambiental. Alguns exemplos disso incluem o controle de queimadas na Amazônia, que foi cuidadosamente elaborado pelos governos anteriores e simplesmente desmontado. Isso foi efetivamente constatado neste estudo.

Nesse contexto, o governo atual tem apoiado e proposto um modelo de desenvolvimento que valoriza e cria oportunidades cada vez maiores para os latifundiários, mineradoras e o agronegócio, em detrimento dos sujeitos da Amazônia. Ou seja, seus recursos estão cada vez mais próximos das empresas capitalistas e distantes das populações amazônicas, como das comunidades indígenas, dos agricultores familiares e das comunidades tradicionais, de maneira geral (Fernandes *et al.*, 2020).

Assim, a atual gestão brasileira tem sido compatível com a expansão das atividades do agronegócio e da mineração, e esse apoio fica mais evidente ano após ano, quando sua política de governo encurta cada vez mais os recursos orçamentários destinados às instituições de fiscalização ambiental. Em contrapartida, o enfraquecimento dessas instituições de monitoramento ambiental, promovido pelo atual cenário de verbas reduzidas, contribui de forma positiva para o crescimento da violência no campo e a prática de diversos crimes de natureza ambiental, como desmatamentos, queimadas e especulação de terras em áreas protegidas. A própria

TI Kayapó tem sofrido pressões constantes em relação ao desmatamento e queimadas irregulares para a execução das atividades de mineração.

Os resultados evidenciam os altos índices de focos de queimadas, concentrados de maneira mais crítica na TI, na fronteira entre os municípios de São Félix do Xingu e Cumaru do Norte, que são especializados na criação extensiva de gado. Isso sugere que as causas desses focos estão relacionadas ao manejo das pastagens nesses municípios ou à eliminação dos resíduos da floresta, promovidos pelo desmatamento, na realização de atividades de mineração. Certamente, isso também se deve às falhas de fiscalização nessas áreas, o que aumenta significativamente os registros de incêndios, transgredindo o Decreto nº 7.747, de 2012, que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. Este decreto garante a presença das TIs como um valioso mecanismo de proteção ambiental e traz como principais objetivos a proteção, fiscalização, vigilância e monitoramento ambiental das terras indígenas e seus limites (Brasil, 2012). Entretanto, esse mecanismo não tem sido efetivo na TI Kayapó, nem garantido a proteção de seus territórios.

De modo geral, as comunidades indígenas do Brasil vivenciam um dos momentos mais sombrios, desprotegidas e desapontadas, sem nenhuma garantia de segurança sobre seus territórios. Nem mesmo a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) tem garantido e trabalhado para defender os interesses da população indígena. Pelo contrário, a política geral desenvolvida pelo atual presidente da FUNAI, Marcelo Augusto, tem sido em conformidade com os desejos, caprichos e vontades do presidente da República, Jair Bolsonaro, todos voltados para não demarcar um centímetro de área indígena (Pereira; Phillips, 2022).

Ainda de acordo com os autores supracitados, outro fator que contribuiu para a execução dessa política anti-indigenista foi a perseguição constante a servidores de carreira da FUNAI e sua substituição por profissionais e militares sem experiência alguma com a política indígena, afetando drasticamente a vida dos povos indígenas, que se encontram coagidos por todos os lados e sem garantias de segurança e direitos sobre suas terras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram registrados na Terra Indígena Kayapó (PA) um total de 8.740 focos de queimadas entre os anos de 2018 e 2020, sendo que os maiores registros ocorreram em 2019 e 2020, correspondendo a 99,57% do total de focos registrados. Os locais mais afetados pela incidência de focos são as regiões centrais, Leste e Sul da TI. Esse aumento severo de queimadas nesses dois últimos anos pode ser justificado pela baixa verba orçamentária destinada aos órgãos fiscalizadores, como o Ibama e o Icmbio, devido ao governo federal, que têm comprometido a atuação dessas instituições no combate a práticas ilícitas, como desmatamento, queimadas e mineração nessas áreas protegidas. Isso revela um cenário preocupante em relação à proteção e manutenção do meio ambiente e dos povos indígenas.

REFERÊNCIAS

ABREU, F.A.; SOUZA, J. D. S. A. Dinâmica espaço-temporal de focos de calor em duas terras indígenas do Estado de Mato Grosso: uma abordagem geoespacial sobre a dinâmica do uso do fogo por Xavantes e Bororos. **Floresta e Ambiente**, v. 23, n. 1, p. 1-10, 2016.

AVRITZER, L. **Política e Antipolítica**. A Crise do Governo Bolsonaro. São Paulo: Todavia, 2020

BRASIL. **Decreto-lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 07 de jul. de 2022.

DE SOUZA, P. A. L.; SETZER, A. W.; FREITAS, C. P.; MAURANO, L. E.; MORELLI, F.; ISMANOGLU, R. A. Controle de Qualidade nas Detecções Orbitais de Queimadas. In: **XVI Congresso Brasileiro de Meteorologia**, 2010. Disponível em: http://queimadas.cptec.inpe.br/~rqueimadas/documentos/2010_DeSouza_etal_XVI_cbmetQualidade.pdf. Acesso em: 20 mar. 2022.

FERNANDES, B. M.; JUNIOR, J. C.; SOBREIRO FILHO, J.; LEITE, A. Z.; SODRÉ, R. B.; PEREIRA, L. I. A QUESTÃO AGRÁRIA NO GOVERNO BOLSONARO: PÓS-FASCISMO E RESISTÊNCIA. **Caderno Prudentino de Geografia**, v. 4, n. 42, p. 333-362, 2020.

FERREIRA, L.; ANTONUCCI, B. Tema: Monitoramento Ambiental Título: Focos De Calor Em Terras Indígenas Do Estado De Rondônia. p. 1–8, 2015.

GREENPEACE BRASIL. **Organizações da sociedade civil exigem aumento no orçamento de 2021 para o meio ambiente.** Agência Envolverde Jornalismo. São Paulo, 02 de dez de 2020. Disponível em: <https://www.greenpeace.org/brasil/blog/organizacoes-da-sociedade-civil-exigem-aumento-no-orcamento-de-2021-para-o-meio-ambiente/>. Acesso em: 19 de mar 2021.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – **Estrutura Territorial: Áreas Territoriais. Brasil:** IBGE, 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-municipios.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 10 mar. 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Dados Geográficos Portal Geociências.** 2019. Brasília: Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html>. Acesso em: 11 fev. 2021.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA); **Terras Indígenas mais afetadas por incêndios na Amazônia brasileira**, Programa Política e Direito Socioambiental Monitoramento de Áreas Protegidas, 2020. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/isa-mostra-terras-indigenas-mais-afetadas-por-incendios-na-amazonia-brasileira>. Acesso em 10 de março de 2022.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA); Localização e extensão das Tis, 2021. In: **Povos Indígenas no Brasil.** Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Localiza%C3%A7%C3%A3o_e_extens%C3%A3o_das_TIs. Acesso em 10 de março de 2022.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA); Terra Indígena Kayapó, 2021. In: **Terras Indígenas no Brasil.** Disponível em: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3731>. Acesso em 10 de março de 2022.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA); **Aumento de desmatamento e queimadas deve piorar crise de Covid-19 no Xingu.** Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/aumento-de-desmatamento-e-queimadas-deve-piorar-crise-de-covid-19-no-xingu>. Acesso em: 25 mar. 2022.

INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2020. **Portal do Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais.** Disponível em <http://www.inpe.br/queimadas>. Acesso em: Acesso em 10 de março de 2022.

INPE – INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. **Monitoramento de queimadas e incêndios.** Brasília, Brasil. Disponível em: <http://www.inpe.br/queimadas/>. Acesso em 21 mar. 2022.

PEREIRA, B.; PHILLIPS, D. Fundação anti-indígena: Um retrato da Funai sob o governo Bolsonaro. 1. ed. Brasília/DF: **Inesc – Instituto de Estudos Socioeconômicos**, 2022.

PEREIRA, A. A.; ACERBI JUNIOR, F. W.; TEIXEIRA, M. D.; OLIVEIRA, T. A.; SCOLFORO, J. R. S. Análise espacial de focos ativos nas áreas prioritárias para conservação e áreas antropizadas no estado de Minas Gerais durante o período de 2000 a 2011. In: **Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**, 16. (SBSR), 2013, Foz do Iguaçu. Anais... São José dos Campos: INPE, 2013. p. 6409-6416. Disponível em: < <http://urlib.net/3ERPFQRTRW34M/3E7GGRP> >. Acesso em: 21 mar. 2022.

SETZER, A. W.; MORELLI, F. Diferenças na quantificação de focos de queima de vegetação conforme o satélite e o sensor do monitoramento. In: **5º Simpósio Sul-americano sobre Controle de Incêndios Florestais**, 2011, Campinas. Anais... Curitiba: UFPR, 2011, p. 264-267. Disponível em: http://queimadas.cptec.inpe.br/~rqueimadas/documentos/2011_Setzer_Morelli_Diferencas_quantificacao_5SS. Acesso em: 26 jun. 2022.

TRANCOSO, R.; CARNEIRO FILHO, A.; TOMASELLA, J.; FORSBERG, B.R.; SCHIETTI, J.; MILLER, R.P. Deforestation and Conservation in major waterheds of the Brazilian Amazon. **Environmental Conservation**, v.36, n.4, p.277-288, 2010.